

O'LCHASHLARNING YAGONA BIRLIGINI TA'MINLASH VA O'LCHASHLAR MENEJMENTI TIZIMINING MODELI.

A.M.Nazarov, Sh.Elboyeva
Toshkent davlat agrar universiteti
nazarov@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada O'lchashlarning yagona birlikda bo'lishini ta'minlash, o'lchash uslublari va vositalari, shuningdek talab qilinadigan aniqlikka erishish usullari bilan bog'liq bo'lgan faoliyat, o'lchash vositalarini kalibrlash — berilgan sharoitlarda o'lchash vositasi yordamida olingan kattalik qiymati va etalon bilan qayta tiklanadigan tegishli kattalik qiymati o'rtasidagi nisbatni aniqlash orqali o'lchash vositasining metrologik tavsiflarini aniqlash maqsadida bajariladigan operatsiyalar majmui

Kalit so'zlar: ISO 9000 da o'rnatilgan tamoyillardan biri bo'lib jarayonli yondashuv, ISO 10012:2003 standart o'z ichiga, talablardan tashqari o'lchashlar menejmenti tizimini joriy qilish bo'yicha rahbariy qo'llanmalari.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevni 2020-yil 7-aprel, O'RQ-614-son "Metrologiya to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qununi qabul qilingan. Ushbu Qonunda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

metrologiyaga oid faoliyat — o'lchashlarning yagona birlikda bo'lishini ta'minlash, o'lchash uslublari va vositalari, shuningdek talab qilinadigan aniqlikka erishish usullari bilan bog'liq bo'lgan faoliyat;

o'lchashlarni bajarish uslubiyoti — o'lchashlarning bajarilishini va ularning natijalari belgilangan aniqlik ko'rsatkichlari bilan olinishini ta'minlaydigan operatsiyalar va qoidalar majmui;

o'lchash vositasi — o'lchashlar uchun foydalaniladigan va normalangan metrologik xususiyatlarga ega bo'lgan texnika vositasi;

o'lchash vositalarini kalibrlash — berilgan sharoitlarda o'lchash vositasi yordamida olingan kattalik qiymati va etalon bilan qayta tiklanadigan tegishli kattalik qiymati o'rtasidagi nisbatni aniqlash orqali o'lchash vositasining metrologik tavsiflarini aniqlash maqsadida bajariladigan operatsiyalar majmui;

o'lchash vositalarini qiyoslash — o'lchash vositalarining belgilab qo'yilgan metrologik talablarga muvofiqligini aniqlash va tasdiqlash maqsadida bajariladigan operatsiyalar majmui;

o'lchashlarning yagona birlikda bo'lishi —

o'lchashlarning natijalari qonuniylashtirilgan birliklarda ifodalangan va o'lchashlarning aniqlik ko'rsatkichlari ma'lum ehtimollik bilan belgilangan chegaralarda joylashgan holati.

O'lchashlar menejmentining samarali tizimi o'lchash uskunolari va o'lchash jarayonlarining mo'ljallangan maqsadli foydalanilishini ta'minlaydi hamda mahsulot sifatiga erishishda hamda o'lchashlarning noto'g'ri natijalarning ehtimoliy xavfini boshqarishda o'ta muhim instrument bo'lib hisoblanadi. O'lchashlar menejmenti tizimida turli usullardan, bazaviy uskunalarni verifikatsiyalashdan to o'lchash jarayonini boshqarishning statistik usullarigacha foydalaniladi. "O'lchash jarayoni" — termini fizik o'lchashlar faoliyatiga qo'llaniladi (ya'ni, loyixalashda, sinashda, ishlab chiqarishda va nazoratni o'tkazishda). ISO 9000 da o'rnatilgan tamoyillardan biri bo'lib jarayonli yondashuv hisoblanadi. O'lchash jarayonlari spetsifik jarayon deb qaraladi va tashkilot mahsulotining sifatini ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. O'lchashlar menejmenti tizimining modeli 1-rasmda keltirilgan. Ushbu ISO 10012:2003 standart o'z ichiga, talablardan tashqari o'lchashlar menejmenti tizimini joriy qilish bo'yicha rahbariy qo'llanmalarni olib, o'lchashlarning va mahsulot sifatining yaxshilanishiga xizmat qiladi. O'lchashlar menejmenti tizimi umumiy menejment tizimining bir qismi bo'lib hisoblanadi. Ushbu

standart o'lchash jarayonlari menejmenti va metrologik tasdiqlanishiga taaluqli bo'lgan umumiy talablar va rahbariy ko'rsatmalarga ega bo'lib ISO/IEC 17025 standart talablarini to'ldirish yoki almashtirish uchun mo'ljallangan. Ushbu standartda qo'llangan ba'zi atamalarning izohini keltirib o'tamiz. Standartda ISO 9000 va VIM dagi atama va ta'riflardan foydalanilgan. O'lchash jarayonlari, sifat menejmenti tizimning qismlaridan biri bo'lib hisoblanadi hamda, ushbu jarayon rejalashtirilishi, baholanishi, amalga oshirilishi, xujjatlashtirilishi va boshqarilishi zarur. O'lchash jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi kattaliklar yoki omillar identifikatsiyalanishi va o'rganilishi talab etiladi. Har bir o'lchash

jarayonining to'liq tafsiloti o'z ichiga barcha taaluqli bo'lgan qurilish va uskunalar, o'lchash muolajalari, dasturiy ta'minoti, qo'llanilishi shartlari, operatorning qobiliyati va boshqa o'lchash natijalarning ishonchliligiga bo'lgan omillarni oladi. O'lchash jarayonlarini boshqarish xujjatlashtirilgan muolajalariga mos holda bajariladi. O'lchash jarayoni o'lchash qurilmasining bitta elementi bilan chegaralanishi mumkin..

ISO 10012:2003 "O'lchashlar menejment tizimlari. O'lchash jarayonlari va o'lchash usullariga qo'yiladigan talablar" – Xalqaro standartda o'lchashlar menejmenti tizimi modeli keltirilgan

1-rasm. O'lchashlar menejmenti tizimining modeli.

Quyida o'lchashlar menejmenti tizimiga bog'liq bo'lgan asosiy tayanch iboralarni keltiramiz.

- o'lchashlar menejmenti tizimi bu metrologik tasdiqlanishga erishish va o'lchash jarayonlari ustidan uzluksiz nazorat qilish uchun o'zarobog'liq va o'zarota'bsirlanuvchi elementlar birlashmasidir.

- o'lchash jarayoni – bu kattalikning qiymatini aniqlash bo'yicha tadbirlar birlashmasi;

- o'lchash uskunasi – bu o'lchash asboblari, dasturiy ta'minot, o'lchov etalonlari, etalon materiali yoki yordamchi vosita yoki o'lchash

jarayoni uchun zarur bo'lgan boshqa vositalarning majmuasi;

- metrologik xarakteristika – bu o'lchash natijalariga ta'sir ko'rsata oladigan farqli xususiyat. O'lchash uskunasi bir nechta metrologik xarakteristikalariga ega bo'lish mumkin. Ushbu xarakteristikalar qiyoslash ob'ekti bo'lib hisoblanadi.

- metrologik tasdiqlanish – bu o'lchash uskunasi mo'ljalli foydalanishiga muvofiqligini ta'minlovchi zaruriy metrologik tadbirlar majmuasi;

- metrologiya xizmati – o'lchashlar menejmenti tizimini joriy qilish uchun ma'muriy va texnik javobgar bo'lgan xizmatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduvaliev A. Metrologiya, standartlashtirish vasertifikatlash: Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari uchun darslik. T: Sharq 2018
2. Parpiev M.Pyu Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlash. Ma'ruza matni. TDAU: 2021-123b.
3. Romanov V.N. Prikladnaya metrologiya: ucheb. Posobie. V.N.Romanov, M.P.Romodanovskaya; Vladim. Gos. Un-t im A.G. i N.G. Stoletovyx-Vladimir: Izd-vo VIGU, 2014-188s.
4. Lifits I.M. Standartizatsiya, metrologiya i sertifikatsiya: Uchebnik 5 ye izd, pererab. I dop-M: Yurayt-Izdat, 2005-345s.
5. Parpiev M.P., Raxmonova G.S., Inogamova N.S., "O'lchash xatoliklari". O'quv qo'llanma. "Top Image Media". 2014. 125 b.
6. Abduvaliev A.A., "Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" Darslik "Sharq" 2018.607-b.
7. Ismatullaev F.R., Parpiev M.P., Ismoilov B.X. "Obrabotka rezul'tatov izmereniy". Uchebnoe posobie. T. TXTI. 2019. 48 s
8. Hamroqulov G., Ismoilov B. Mertologik ta'minot. Ma'ruza matni TKTI: 2016-140b. "Metrologiya to'g'risida" – O'zR qonun.
9. Parpiev M.P., Nazarov A.M., Asilova F.X Ixtisoslikka kirish Darslik. 2022 yil 74 b
10. Nazarov A.M Qishloq xo'jaligida metrologik ta'minoti O'quv qo'llanma Tosh DAU:. Taxririyyat-nashriyoti. 2022. 185 b
11. Parpiev M.P., Nazarov A.M. "Metrologiya, standartlashtirish, sertifikatlash va sifat" fanining laboratoriya ishlari bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar. Tosh DAU:. Taxririyyat-nashriyoti. 2021. 104 b.
12. Mo'minov N.Sh, Nazarov A.M «Metrologicheskoe obespechenie v sel'skom xozyaystve». O'quv qo'llanma Tosh DAU:. Taxririyyat-nashriyoti. 2025. 258 b